

PROTOCOLO DE BRANEMMARK EM MANDIBULA COM CARGA IMEDIATA: RELATO DE CASO

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 23/05/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11267533

Tamires Da Silva Barroso;

Orientador: Professor Rodrigo Pavane.

RESUMO

Atualmente os pacientes exigem técnicas de implantes com menos traumas fazendo a ciência buscar procedimentos mais rápidos e menos invasivos. O protocolo cirúrgico tradicional preconiza um modelo de duas etapas, com a espera de alguns meses para osseointegração e assim a instalação final da prótese. O conceito de carga imediata, inicialmente, foi indicado como sendo um tratamento alternativo, entretanto foram encontrados resultados previsíveis e bem-sucedidos e por isso cada vez mais são indicados para a reabilitação oral. Porém são necessários alguns pré-requisitos para carga imediata: condição geral de saúde, ausência de hábitos parafuncionais, higiene bucal ideal, oclusão favorável, volume e densidade óssea suficiente, estabilidade primária do implante, distribuição ideal dos implantes nos arcos e torque mínimo de 35 Ncm. Com a carga imediata a instalação da prótese pode ser feita logo após a inserção do implante, tendo assim, menor tempo de tratamento, menos

intervenções cirúrgicas e eliminação da necessidade de uma prótese temporária removível. Este estudo tem o objetivo de relatar o caso da paciente M.F.P.N., 52 anos, que permitia o procedimento de carga imediata.

Palavras-chaves: Carga Imediata em Implante Dentário, Implantes dentários, Osseointegração.

ABSTRACT

Currently, patients demand implant techniques with less trauma, making science look for faster and less invasive procedures. The traditional surgical protocol advocates a two-step model, with a wait of a few months for osseointegration and thus the final installation of the prosthesis. The concept of immediate loading, initially, was indicated as an alternative treatment, however, predictable, and successful results were found and therefore they are increasingly indicated for oral rehabilitation. However, some prerequisites for immediate loading are necessary: general health condition, absence of parafunctional habits, ideal oral hygiene, favorable occlusion, sufficient bone volume and density, primary stability of the implant, ideal distribution of implants in the arches and minimum torque of 35 Ncm. With immediate loading, the installation of the prosthesis can be done right after implant insertion, thus having less treatment time, fewer surgical interventions and eliminating the need for a temporary removable prosthesis. This study aims to report the case of patient M.F.P.N., 52 years old, who allowed the immediate loading procedure.

Descriptors: Immediate Load on Dental Implant, Dental Implants, Osseointegration

INTRODUÇÃO

A reabilitação oral com implantes osseointegrados vem se destacando como um método moderno e eficaz para pacientes edêntulos totais ou parciais. Para que o tratamento com implantes seja bem-sucedido, é

necessário que a osseointegração entre o implante e o tecido ósseo ocorra de forma satisfatória, fazendo da integração óssea a chave do sucesso (Mangano, 2017). Pode ser definida como o íntimo contato entre o implante e o osso, sem tecido ósseo interposto, ocorrendo a deposição direta do osso nas superfícies do implante.

Desde a introdução desse conceito por Branemark (1977), o protocolo cirúrgico de duas etapas tem sido a indicação correta para a obtenção do sucesso do tratamento com implantes. Esse tipo de protocolo recomenda uma espera de quatro a seis meses para a instalação da prótese, período este que é condicionado para a osseointegração dos implantes. Entretanto, um dos grandes desafios nessa fase é a aceitação dos pacientes, pois eles reclamam do tempo de espera e do uso de próteses totais ou removíveis provisórias sem estabilidade, retenção e conforto (Thomé G., 2007).

Existem muitas opções de tratamento para restaurar regiões posteriores de uma mandíbula parcialmente edêntula e atrófica. O grau de absorção e a proximidade das estruturas anatômicas, como o nervo alveolar inferior, influenciam, em muitos casos, o planejamento do tratamento, que inclui desde técnicas cirúrgicas de grande porte até procedimentos cirúrgicos menores. Atualmente, os pacientes vêm exigindo técnicas menos traumáticas (Alvira-Gonzalez, 2015).

Uma das alternativas atuais é o uso da carga imediata, que consiste na instalação da prótese até três dias após a inserção do implante, tornando-se um recurso viável para reabilitar pacientes com perda total ou parcial de dentes. Porém, são necessários alguns pré-requisitos para carga imediata: saúde geral do paciente, ausência de hábitos parafuncionais, técnica cirúrgica utilizada, higiene bucal ideal, oclusão favorável, qualidade e quantidade óssea suficiente, estabilidade primária do implante, distribuição ideal dos implantes nos arcos e torque mínimo de 35 Ncm (Ferreira AR., 2006).

Os pilares biológicos da carga imediata concentram-se na obtenção da estabilidade primária dos implantes e na facilitação da osseointegração, o que é determinante para o êxito. É sensível a variáveis como a qualidade e a quantidade do osso receptor, a geometria do implante e as abordagens cirúrgicas empregadas. Estratégias como a angulação dos implantes e o uso de próteses provisórias com contatos oclusais controlados são adotadas para garantir que a carga seja distribuída de maneira segura e eficaz, evitando sobrecargas nos implantes recém-implantados, o que pode comprometer a osseointegração (Hamilton A., 2023).

A carga imediata pode desempenhar um papel importante na preservação do tecido ósseo e gengival ao redor dos implantes. A aplicação precoce de carga funcional estimula o processo de remodelação óssea e favorece a estabilidade e integração do implante no leito ósseo, promovendo uma cicatrização mais eficiente e prevenindo complicações pós-operatórias (Lee CT, 2023).

O tratamento de edentulismo total por meio do protocolo de Branemark (1977) propicia ótima resolutividade e alto grau de satisfação ao paciente. A técnica original foi baseada no tratamento de mandíbulas totalmente edêntulas com a utilização de uma prótese fixa parafusada sobre implantes osseointegrados, para reabilitar todo o arco inferior e consistia em dois estágios cirúrgicos (Chen J., 2019).

Entretanto, reabilitar pacientes com esse protocolo necessitava o uso de próteses totais removíveis durante vários meses para permitir que o processo de cicatrização ocorresse livre de estresse oclusal nos implantes. Visando encurtar o tempo de tratamento, foi desenvolvida a técnica com carga imediata, que permite a diminuição do tempo de instalação da prótese definitiva, possibilitando a colocação dos implantes sob função em até 48 horas após a cirurgia (Raes F., 2018).

O objetivo deste trabalho é relatar o caso da paciente M.F.P.N., 52 anos, seguindo a sequência clínica da confecção de um protocolo de

Bränemark com carga imediata dos implantes.

RELATO DE CASO

A paciente M.F.P.N., sexo feminino, 52 anos, procurou tratamento na Ceproeducar com queixa de mobilidade acentuada nos dentes inferiores e dificuldade de mastigação. Inicialmente foi realizada anamnese detalhada; a paciente é fumante e cardiopata, faz uso de losartana potássica 20mg. No exame clínico e de imagens, constatou-se a presença de doença periodontal generalizada nos dentes inferiores, justificando a exodontia dos mesmos e reabilitação com a instalação de implantes. Além disso, verificou-se que a paciente apresentava boa quantidade e qualidade óssea, que permitia o procedimento de carga imediata (Figuras 1, 2, 3 e 4).

Os dentes comprometidos foram extraídos, o rebordo regularizado e instalados quatro implantes de 4x11mm com plataforma HE (4.1mm) (Figuras 5 e 6). Com alto torque de instalação (>45 N.cm), optou-se por carga imediata com instalação de mini pilares (1mm) e prótese provisória (sem cantiléver) (Figuras 7, 8 e 9). Os dentes 38 e 48 foram mantidos para favorecer não apenas a função no período de transição (dentes-prótese), mas também para facilitar o registro final da dimensão vertical.

Após 14 dias, os pontos foram removidos com excelente aspecto tecidual (Figuras 10 e 11). Em 90 dias, foi realizada a moldagem de transferência (Figuras 12, 13 e 14), provas dos dentes/estrutura (concomitante) (Figura 15) e instalação da peça final, chegando ao sorriso final e harmônico requerido e planejado com a paciente (Figura 16). Com acompanhamento radiográfico de 5 meses, observa-se o excelente aspecto do tecido ósseo peri-implantar (Figura 17).

Figura SEQ Figura 10. Pós-operatório de 14 dias

Figura 11. Pós-operatório evidenciando aspecto tecidual. sem

3 DISCUSSÃO

Conforme, Matiello, 2015, para reabilitação oral com implantes osseointegrados se destacar é preciso usar um método moderno e eficaz para pacientes que não tem dentes, total ou parcial. Portanto, este protocolo só será bem- sucedido, se a osseointegração entre o implante e o tecido ósseo ocorra de forma satisfatória, o que faz da integração óssea a chave do sucesso cirúrgico.

A osseointegração é fundamental em implante dentário para que ele tenha resultados satisfatórios. Portanto, em alguns casos a osseointegração ocorre entre 3 e 6 semanas. Também é necessário que a superfície do titânio (material mais recomendável) do implante tenha uma assepsia correta, ou seja, que o local esteja limpo e estéril, livre de contaminações e em estado reativo (Oliveira AD , 2018).

Estudos histológicos elucidam as relações entre estrutura e função fornecendo indicativo de que há um prazo para a remodelação óssea após a colocação do implante e isso, resulta em uma diminuição transitória na estabilidade do implante. Será necessário ser feita avaliações para medir a frequência de ressonância, com isso, haverá uma queda de estabilidade

do implante entre a primeira e a terceira/quarta semana depois da colocação do implante. Com isso, ao reduzir a estabilidade primária deve-se compensar a estabilização secundária apropriada, determinando a deposição de osso novo na superfície (Mangano C, 2017) .

Com o início da carga imediata houve mudança no modelo da implantodontia, devido um histórico anterior em que não poderia haver uma osseointegração sem uma carga essencial para a consolidação. Porém, alguns estudos não confirmam estudos clínicos. O implante dentário de carga imediata é uma técnica cirúrgica que permite a colocação de um ou mais dentes temporários durante a mesma consulta, como colocação de implante dentário. Alguns estudos mostram que o uso de carga imediata de implante tem uma taxa de sucesso similar se comparado com a abordagem tradicional (Meloni SM , 2013).

Em relação às condições de carga, é necessário um período de meses para a osseointegração dos implantes na maxila e de três meses na mandíbula. Entretanto, atualmente, a osseointegração com carga precoce também é uma possibilidade, como vem sendo mostrado em estudos recentes (Oliveira AD ,2018) , e como visto no presente estudo.

No início, a carga imediata era recomendada somente para próteses inferiores em mandíbulas edêntulos. Atualmente, já é usada em vários tipos de reabilitação, desde que tenha estabilidade primária dos implantes. Portanto, a conexão e as condições de carga atingem diretamente no sucesso da reabilitação baseada em implantes (Oliveira AD , 2018).

Porém, vários autores não recomendam o uso de implantes curtos. Mas, alguns definem de “curtos” todos os 29 implantes com comprimento entre 7 e 10mm, e outros consideram “curtos” apenas os implantes de 8mm ou menos. Com isso, os implantes de 7mm ou menores não têm um bom prognóstico em longo prazo quando comparados aos seus homólogos mais longos. Todavia, estatísticas atuais mostram que o

mesmo êxito clínico pode ser alcançado para implantes curtos em comparação com implantes mais longos. Com isso, taxas de sucesso de 88% a 100% foram relatadas (Pellicer-Chover H , 2014). Portanto, no presente caso clínico preferiu por optar-se em não utilizar implantes curtos.

Em relação às conexões, a literatura recomenda as do cone Morse, pois apresentam vantagens sobre outras conexões, promovendo maior vedação e proporcionando maior estabilidade. Isso ocorre porque este tipo de conexão proporciona contato próximo na interface implante/pilar, proporcionando maior estabilidade (Oliveira AD, 2018). Com base nesta premissa, entre outras vantagens, deu-se a opção de escolha pelo tipo de implantes utilizados neste caso clínico, por apresentarem este tipo de conexão.

Para a realização de um implante de carga imediata, é imprescindível uma análise cuidadosa do local pré-operatório e a escolha da técnica cirúrgica adequada, o que inclui a avaliação e realização de vários métodos para um planejamento cirúrgico-protético. Estes são pré-requisitos importantes para escolher uma localização ótima para o implante e para o sucesso da restauração estética subsequente. Nesta etapa, é aconselhável que o trabalho envolva uma equipe integrada, com cirurgião-dentista, periodontista, implantodontista e protesista ou, então, um profissional que reúna estas características, para que sejam obtidos resultados estéticos agradáveis (Matiello CN, 2015) . Assim foi feito no presente relato, onde uma equipe de profissionais atuou em conjunto para prover o melhor tratamento e cuidados à paciente, com uma avaliação pré-cirúrgica cuidadosa.

Para uma adequada osseointegração, quatro fatores são essenciais: biocompatibilidade dos implantes com o sítio ósseo receptor; alto nível de precisão entre o implante e o sítio ósseo; e o uso de técnicas cirúrgicas que busquem minimizar o trauma aos tecidos e as condições das cargas pós-operatórias. Em relação ao paciente, existem alguns critérios muito

importantes, que envolvem as características da dentição natural, boa saúde gengival e oral, forma e composição estrutural óssea, qualidade de tecido mole e duro⁵. Todas estas questões foram avaliadas em relação à paciente do estudo, para que pudesse ser indicada a técnica de carga imediata, sendo valorizada uma anamnese detalhada, que verificou o histórico clínico da paciente, bem como seus hábitos de vida, que juntamente com os exames realizados confirmou que era uma candidata a realização desta. técnica(Mandetta CMR, 2012)

A macro topografia (desenho do implante) representa um elemento muito importante, pois acredita-se que pode contribuir significativamente para a estabilização primária do implante, juntamente com fatores relacionados ao paciente (condição médica, quantidade óssea e qualidade) e a experiência e habilidades do cirurgião⁶. Neste sentido, novas técnicas para aprimorar este procedimento foram desenvolvidas, incluindo um planejamento virtual, através da produção de um molde cirúrgico estereolitográfico, desenvolvimento de software e fluxos de trabalho digitais, permitindo o planejamento e a confecção de um guia cirúrgico e próteses provisórias (fabricadas antes da cirurgia), que podem ser inseridas imediatamente após a cirurgia do implante. Além disso, a cirurgia de implante auxiliada por computador minimiza o erro de posicionamento em comparação com o posicionamento manual ou convencional(Meloni SM, 2013). Este estudo comprova o grande auxílio que estas novas tecnologias prestam à cirurgia e aplicação da técnica de carga imediata em protocolo superior, pois auxiliam na precisão cirúrgica, agilizam o trabalho do cirurgião e promovem maior exatidão das próteses, o que se traduz em um melhor resultado.

Por fim, diversos autores afirmam, com o que este estudo concorda, que a carga imediata é tão eficiente e segura quando a tardia, com as vantagens de redução do tempo de tratamento e a prevenção da segunda cirurgia (Pellicer-Chover H,2014, Matiello CN , 2015, Catinari M , 2017, Horita S, 2017).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quando realizamos um protocolo de carga imediata proporcionamos ao paciente uma melhor forma de vida, na mastigação e na estética, porém serão necessários, alguns pré-requisitos para que o resultado aconteça com sucesso são necessários alguns pré-requisitos, tais como: qualidade óssea, condição geral de saúde, boa higiene bucal, não possuir hábitos para funcionais (como o bruxismo) e apresentar oclusão satisfatória.

Por tudo isso, concluiu-se que a carga imediata reduz o tempo de tratamento dos pacientes. Mas, para que esse procedimento seja seguro os pacientes precisam apresentar bom estado de saúde geral, boa quantidade e qualidade óssea para implantes.

REFERÊNCIA

1 Mangano C, Shibli JA, Pires JT, Luongo G, Piattelli A, Iezzi G. Early Bone Formation around Immediately Loaded Transitional Implants Inserted in the Human Posterior Maxilla: The Effects of Fixture Design and Surface. *Biomed Res Int*. 2017; Article ID 4152506.

2 Thomé G, Melo A, Bernades S, Hermann C, Martus M, Bassi A. Carga imediata em implantodontia – considerações gerais. *Implantnews*. 2007; 4(3):243-7.

3 Alvira-Gonzalez J, Diaz- Campos E, Sanchez – Garcés MA, Gay- Escoda C. Survival of immediately versus delayed loaded short implants: A prospective case series study. *Med Oral Patol Oral Cir Bucal*. 2015;20(4):e480-8.

4 Ferreira AR, Bezerra FJB, Rocha PVB. Estudo prospectivo utilizando análise de frequência de ressonância em protocolo de carga imediata funcional em Maxila edentula. *Innov. Implant J*. Maio/2006; 1(1);35-40.

5 Hamilton A, Gonzaga L, Amorim K, Wittneben JG, Martig L, Morton D, Martin W, Gallucci GO, Wismeijer D. Selection criteria for immediate implant placement and immediate loading for single tooth replacement in the maxillary esthetic zone: A systematic review and meta-analysis. *Clin Oral Implants Res.* 2023 Sep;34 Suppl 26:304-48.

6 Lee CT, Tran D, Tsukiboshi Y, Min S, Kim SK, Ayilavarapu S, Weltman R. Clinical efficacy of soft-tissue augmentation on tissue preservation at immediate implant sites: A randomized controlled trial. *J Clin Periodontol.* 2023 Jul;50(7):1010-20.

7 Chen J, Cai M, Yang J, Aldhohrah T, Wang Y. Immediate versus early or conventional loading dental implants with fixed prostheses: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled clinical trials. *J Prosthet Dent.* 2019 Dec;122(6):516-36.

8 Raes F, Eccellente T, Lenzi C, Ortolani M, Luongo G, Mangano C, Mangano F. Immediate functional loading of single implants: a multicenter study with 4 years of follow-up. *J Dent Res Dent Clin Dent Prospects.* 2018 Winter;12(1):26-37.

9 Matiello CN, Trentin MS. Implante dentário com carga imediata na região anterior superior: relato de caso clínico. *RFO.* 2015; 20(2):238-42.

10 Oliveira AD, Vermudt A, Ghizoni JS, Pereira JR, Pamato S. Consequências do fumo na osseointegração de implantes dentários. *JRD.* 2018; 6(3):69-79. 32.

11 Meloni SM, De Riu G, Pisano M, Dell'aversana Orabona G, Piombino P, Salzano G, et al. Computer- assisted implant surgery and immediate loading in edentulous ridges with dental fresh extraction sockets. Two years results of a prospective case series study. *Eur Rev Med Pharmacol Sci.* 2013; 17(21):2968-73.

12 Pellicer-Chover H, Peñarrocha-Oltra D, Bagán L, Fichy-Fernandez AJ, Canullo L, Peñarrocha-Diago M. Single-blind randomized clinical trial to evaluate clinical and radiological outcomes after one year of immediate versus delayed implant placement supporting full-arch prostheses. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2014; 19(3):e295- 301.

13 Mandetta CMR, Dantas CDF, Faria PEP, Vieira GHA, Tosta VB, Mundinho FM, et al. Considerações clínicas no planejamento e instalação de implantes imediatos. ImplantNews. 2012; 9(6a-PBA):211-21.

14 Catinari M, Scimeca M, Amorosino M, Marini M, Bonanno E, Tancredi V. Mandibular regeneration after immediate load dental implant in a periodontitis patient: A clinical and ultrastructural case report. Medicine. 2017; 96(15):e6600.

15 Horita S, Sugiura T, Yamamoto K, Murakami K, Imai Y, Kirita T. Biomechanical analysis of immediately loaded implants according to the “All-on-Four” concept. J Prosthodont Res. 2017; 61(2):123-32.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:
(11) 98597-3405

e-Mail:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil